

**HAR XIL TURDAGI DINAMIK TRAFIKLARNI QO‘LLAB
QUVVATLASH**

Abdullayev Abdulla Fayzulla o‘g‘li

TDIU to‘rtko‘l fakulteti o‘qituvchi,

Ro‘zmetova Lobar Qahramon qizi

TTA Urganch filiali talabasi

tel: +998(91)2757555,

e-mail: abdullajon_uzb@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi kompyuter trafiklari haqida ma’lumotlar keltirilgan. An’anaviy kompyuter va multimedia trafigining bir tarmoqda birlashtirish masalasining yechimi ko‘rsatilgan. ATM texnologiyasidan foydalangan holda muamoga yechim topilgan.

Kalit so‘zlar: Kompyuter, fayllar, multimedia, ATM texnologiyasi, printer, trafik, kompyuter tarmog‘i.

Аннотация: Эта диссертация содержит информацию о компьютерном трафике. Показано решение проблемы объединения традиционного компьютерного и мультимедийного трафика в одной сети. Проблема была решена с помощью технологии ATM.

Ключевые слова: Компьютер, файлы, мультимедиа, технологии ATM, принтер, трафик, компьютерная сеть.

Annotation: This thesis contains information about computer traffic. The solution to the problem of combining traditional computer and multimedia traffic in one network is shown. The problem was solved using ATM technology.

Keywords: Computer, files, multimedia, ATM technology, printer, traffic, Computer network.

Kompyuter tarmoqlari dastlab foydalanuvchining kompyuter resurslariga: fayllarga, printerlarga va boshqalarga umumiy foydalanishi uchun

mo'ljallangan edi. Ushbu an'anaviy kompyuter tarmog'i xizmatlari tomonidan yaratilgan trafik o'ziga xos xususiyatlarga ega va telefon tarmoqlari yoki, masalan, kabel televideniya tarmoqlaridagi xabarlar trafigidan sezilarli darajada farq qiladi. Biroq, 1990-yillarda nutq va videoni ifodalovchi raqamli media trafigining kompyuter tarmoqlariga kirib borishi kuzatildi. Kompyuter tarmoqlari videokonferensaloqa, videofilmlar asosida o'quv va ko'ngilochar tadbirlarni tashkil qilish va hokazolar uchun qo'llanila boshlandi. Tabiiyki, multimedia trafigini dinamik ravishda uzatish uchun turli xil algoritmlar va protokollar va shunga mos ravishda boshqa uskunalar kerak bo'ladi. Multimedia trafigining ulushi hali ham kichik bo'lsa-da, u allaqachon global va mahalliy tarmoqlarga kirib bora boshlagan va bu jarayon, shubhasiz, ortib borayotgan tezlikda davom etadi. Ovoz yoki tasvirni dinamik uzatish jarayonida hosil bo'ladigan trafikning asosiy xususiyati uzatilgan xabarlarni sinxronlashtirish uchun qat'iy talablarning mavjudligidir. Video tasvirdagi tovush tebranishlari yoki yorug'lik intensivligining o'zgarishi bo'lgan uzluksiz jarayonlarni yuqori sifatli takrorlash uchun uzatish tomonida o'lgangan chastota bilan o'lgangan va kodlangan signal amplitudalarini olish kerak. Agar xabarlar kechiktirilsa, buzilishlar bo'ladi. Shu bilan birga, kompyuter ma'lumotlarining trafiki ushbu xabarlarni yetkazib berishni sinxronlashtirish uchun qat'iy talablar mavjud bo'lmaganda tarmoqqa kiruvchi xabarlarning o'ta notekis intensivligi bilan tavsiflanadi. Masalan, foydalanuvchining masofaviy diskdagi matn bilan ishlashga kirishi, foydalanuvchining matnni tahrirlash bo'yicha harakatlariga va ma'lum vaqt oralig'ida yetkazib berishdagi kechikishlarga qarab masofaviy va mahalliy kompyuterlar o'rtasida tasodifiy xabarlar oqimini hosil qiladi. Tarmoq foydalanuvchisiga xizmat ko'rsatish kompyuter nuqtai nazaridan chegaralar sifatga unchalik ta'sir qilmaydi. Barcha kompyuter aloqa algoritmlari, tegishli protokollar va aloqa uskunalari aynan shu "pulsatsiyalanuvchi" trafik sxemasi uchun mo'ljallangan, shuning uchun multimedia trafigini uzatish zarurati ham protokollarga, ham jihozlarga tub o'zgarishlar kiritishni talab qiladi. Bugungi kunda deyarli barcha yangi protokollar multimedia trafigini u yoki bu darajada qo'llab-quvvatlaydi.

An'anaviy kompyuter va multimedia trafigini bir tarmoqda birlashtirish ayniqsa qiyin. Kompyuter tarmog'i orqali faqat multimedia trafigini uzatish, garchi ma'lum qiyinchiliklar bilan bog'liq bo'lsa ham, kamroq qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Ammo, xizmat ko'rsatish sifatiga qarama-qarshi talablarga ega bo'lgan ikki turdagi trafikning birgalikda yashashi ancha murakkab muammodir. Odatda, kompyuter tarmoqlarining protokollari va jihozlari multimedia trafigini ixtiyoriy deb tasniflaydi, shuning uchun unga xizmat ko'rsatish sifati past. Bugungi kunda trafik turlaridan birining manfaatlarini buzmaydigan tarmoqlarni yaratish uchun katta kuch sarflanmoqda. Ushbu maqsadga eng yaqin bo'lganlar ATM texnologiyasiga asoslangan tarmoqlar bo'lib, ularni ishlab chiquvchilar dastlab bir tarmoqda har xil turdagi trafikning birgalikda yashashini hisobga olishgan.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ломовитский и др. Основы построения систем и сетей передачи информации. - М.: Горячая линия - Телеком, 2005.
2. А.В. Росляков, С.В. Ваняшин, М.Ю. Самсонов. И.В. Шибяева, И.А. Чечнёва С. Сети следующего поколения НГН /под ред. А.В. Рослякова. - М.: эко-Трендз, 2008.-424 с.: ил.
3. Голдштейн Б.С., Соколов Н.А., Яновский Г.Г. Сети связи. Учебник для вузов. - СПб.: БХВ - СанктПетербург, 2009
4. Витченко А.И., Пинчук А.В., Соколов Н.А. Опыт создания НГН в ОАО "Ленсвяз". – Вестник связи, 2005, №10, с. 32 – 36.